

ALFABETIZAÇÃO SIGNIFICATIVA: ESTRATÉGIAS PARA VALORIZAR A CULTURA E A REALIDADE DAS CRIANÇAS EM COMUNIDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL

MEANINGFUL LITERACY: STRATEGIES TO VALUE CULTURE AND CHILDREN'S REALITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION COMMUNITIES

DOI: 10.5281/zenodo.20819011

Gabriela de Abreu Silva
Neuropsicopedagogia – Faculdade São Luis
gabriela.academico@outlook.com
<https://lattes.cnpq.br/1974709866921377>

AT07: Educação, Direitos Humanos e Justiça Social.

RESUMO: O presente artigo relata uma experiência de intervenção pedagógica desenvolvida na Escola Municipal Professora Stella Fideles, localizada em bairro periférico, com turmas de Educação Infantil (1º e 2º períodos, faixa etária de 4 a 6 anos, totalizando 55 alunos). Diante do diagnóstico de baixo acesso à cultura letrada e da limitada participação familiar na vida escolar das crianças, foram planejadas e executadas ações pedagógicas voltadas à alfabetização significativa, articulando leitura, escrita, música, artes visuais, teatro e contação de histórias. Os projetos desenvolvidos — "O Doutor Caramujo e a Pílula Falante", "O Mundo das Cores de Rubem Valentim", "A Caixa Musical" e "Flores" — fundamentaram-se nos princípios da linguagem como prática social e nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os resultados evidenciaram maior engajamento das crianças, ampliação do repertório cultural e fortalecimento do vínculo entre escola e família, demonstrando que práticas pedagógicas culturalmente situadas favorecem o desenvolvimento linguístico e integral na Educação Infantil.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação Infantil; Cultura; Teatro; Linguagem; BNCC; Práticas pedagógicas.

ABSTRACT: *This article reports a pedagogical intervention experience developed at Escola Municipal Professora Stella Fideles, located in a peripheral neighborhood, with Early Childhood Education classes (1st and 2nd periods, ages 4 to 6, totaling 55 students). Given the diagnosis of limited access to literate culture and restricted family participation in children's school life, pedagogical actions focused on meaningful literacy were planned and implemented, articulating reading, writing, music, visual arts, theater, and storytelling. The projects developed — "O Doutor Caramujo e a Pílula Falante", "O Mundo das Cores de Rubem Valentim", "A Caixa Musical" and "Flores" — were grounded in the principles of language as a social practice and in the guidelines of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC). Results showed greater student engagement, expansion of cultural repertoire, and strengthening of the school-family bond, demonstrating that culturally situated pedagogical practices favor linguistic and holistic development in Early Childhood Education.*

Keywords: *Literacy; Early Childhood Education; Culture; Theater; Language; BNCC; Pedagogical practices.*

1. INTRODUÇÃO

A alfabetização na Educação Infantil constitui um dos desafios mais relevantes da educação contemporânea, especialmente em contextos de vulnerabilidade sociocultural. Quando crianças de comunidades periféricas chegam à escola sem experiências significativas com a cultura letrada, cabe à instituição escolar criar pontes entre o universo cultural da criança e o mundo da leitura e da escrita.

Este artigo apresenta os resultados de um trabalho de percurso desenvolvido na Escola Municipal Professora Stella Fideles, localizada no município de Muriaé com três turmas de Educação Infantil — duas de segundo período e uma de primeiro período —, totalizando 55 alunos na faixa etária de 4 a 6 anos. A instituição está localizada em um bairro periférico e conta com estrutura física adequada: biblioteca, parquinho, quadra, pátios e equipamentos novos.

O problema central identificado pelas professoras foi a falta de acesso das famílias à cultura e à valorização da leitura e da escrita, reflexo direto da condição socioeconômica da comunidade. A partir desse diagnóstico, foram elaboradas intervenções pedagógicas que buscaram responder às seguintes questões norteadoras: como acessar as famílias para construir coletivamente caminhos para a leitura e a escrita? Quais estratégias permitem apresentar a cultura brasileira às crianças de forma lúdica, atrativa e prazerosa? Como desenvolver um projeto de leitura com envolvimento familiar em contextos de baixa participação comunitária?

A fundamentação teórica ancora-se na concepção de linguagem como prática social, nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) e em autores que discutem as especificidades da Educação Infantil em contextos de vulnerabilidade social.

2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO GRUPO

A Escola Municipal Professora Stella Fideles atende à comunidade de um bairro periférico da cidade, público predominantemente composto por famílias de baixa renda com acesso restrito a bens culturais. A escola dispõe de infraestrutura satisfatória — biblioteca, parquinho, quadra poliesportiva, pátios e equipamentos pedagógicos renovados —, o que representa um potencial significativo para o desenvolvimento de práticas culturalmente ricas.

As turmas envolvidas no projeto somam 55 crianças entre 4 e 6 anos de idade, distribuídas em duas turmas de segundo período e uma de primeiro período. Esse grupo

apresentava, no diagnóstico inicial, baixa familiaridade com práticas de leitura doméstica, pouca experiência com manifestações artísticas e culturais, e limitada participação dos responsáveis nas atividades escolares.

Crianças oriundas de contextos sociais periféricos frequentemente chegam à escola com trajetórias marcadas pela escassez de experiências culturais formais. Conforme aponta Arroyo (2017, p. 43), "as crianças das periferias chegam à escola carregando saberes, histórias e culturas que a escola precisa reconhecer como legítimos, sob pena de aprofundar as desigualdades ao invés de combatê-las". Nessa perspectiva, a escola não pode ignorar o contexto de vida das crianças, mas deve utilizá-lo como ponto de partida para a construção do conhecimento.

Estudos recentes sobre desigualdade educacional apontam que o baixo capital cultural familiar não deve ser interpretado como déficit, mas como diferença que demanda práticas pedagógicas mais inclusivas e culturalmente sensíveis (SILVA; BRANDÃO, 2019). A ausência de acesso a livros, teatros, museus e outras manifestações culturais no cotidiano das famílias periféricas impõe à escola o papel de ampliar o repertório simbólico das crianças por meio de experiências intencionalmente planejadas.

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular reforça que a Educação Infantil deve garantir experiências que "possibilitem às crianças explorar e conhecer diferentes linguagens artísticas: música, dança, teatro, artes visuais e literatura" (BRASIL, 2018, p. 40), reconhecendo que o acesso à cultura é um direito de aprendizagem de todas as crianças, independentemente de sua origem social.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

A concepção de linguagem que orienta este trabalho compreende a fala e a escrita não como habilidades isoladas, mas como práticas sociais constituídas historicamente. Conforme os Cadernos LEEI:

É no movimento social que [as crianças] aprendem e aprimoram a sua fala, agindo discursivamente. [...] O discurso é a linguagem não só como atividade humana, mas como prática social, historicamente produzida e contextualizada. (BRASIL, 2016, p. 49)

Essa perspectiva encontra respaldo na teoria histórico-cultural de Vygotsky (2007), para quem o desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança ocorre primariamente no plano social, por meio da interação com outros sujeitos mais experientes. A zona de desenvolvimento proximal — espaço entre o que a criança já sabe fazer sozinha e o que consegue realizar com

mediação — fundamenta a importância da intervenção pedagógica intencional, especialmente em contextos de menor acesso cultural.

Goulart (2006) reforça que as modalidades oral e escrita da linguagem convivem na sociedade e se influenciam mutuamente (BRASIL, 2016, p. 53), evidenciando que experiências ricas em oralidade — como contação de histórias, dramatizações e rodas de conversa — criam as bases para a apropriação da escrita. Soares (2016) aprofunda essa discussão ao distinguir alfabetização de letramento: enquanto a primeira diz respeito ao domínio do sistema de escrita, o segundo refere-se às práticas sociais de leitura e escrita. Para a autora, ambos os processos devem ocorrer de forma simultânea e integrada, o que implica que o trabalho pedagógico com a linguagem escrita não pode prescindir de contextos culturalmente significativos.

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) situa a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica e estabelece seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos organizam-se em cinco campos de experiências — O Eu, o Outro e o Nós; Corpo, Gestos e Movimentos; Traços, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; e Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações —, que orientam a organização das práticas pedagógicas de forma integrada e contextualizada.

Kishimoto (2017) destaca que o brincar constitui a principal forma de expressão e aprendizagem da criança pequena, sendo indissociável do desenvolvimento da linguagem e da cognição. As atividades lúdicas, ao mobilizarem a imaginação e a criatividade, criam condições para que a criança se aproprie dos signos culturais de sua comunidade, processo que Vygotsky (2007) denomina mediação semiótica.

No campo das artes e da educação estética, Barbosa e Coutinho (2011) apontam que a experiência com as artes visuais na infância potencializa o desenvolvimento do pensamento simbólico, da percepção estética e da capacidade de expressão. O contato com obras de arte — especialmente aquelas que dialogam com a identidade cultural da criança — contribui para a construção de uma identidade positiva e para o fortalecimento da autoestima.

No que diz respeito à educação das relações étnico-raciais, a Lei nº 10.639/2003 e suas diretrizes complementares determinam que o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana deve ser tratado em todo o currículo escolar, desde a Educação Infantil. Gomes (2017) argumenta que essa diretriz legal representa uma conquista do movimento negro e um imperativo pedagógico para a construção de uma escola verdadeiramente democrática e antirracista, que reconheça e valorize a diversidade cultural como elemento constitutivo da

identidade brasileira.

A literatura infantil, nesse contexto, assume papel central. Coelho (2000) compreende a boa literatura infantil como aquela que ao mesmo tempo que entretém, instiga a curiosidade, amplia o vocabulário e desenvolve o senso crítico da criança. Abramovich (2016) acrescenta que ouvir histórias é o início da aprendizagem para ser leitor, sendo a literatura o principal elo entre a criança e o mundo letrado. A narrativa literária não apenas desenvolve a imaginação, mas também estrutura o pensamento, amplia o vocabulário e favorece a compreensão de mundo.

4. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um relato de experiência de natureza qualitativa. Segundo Minayo (2016, p. 21), a pesquisa qualitativa "trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes", sendo particularmente adequada para investigar práticas pedagógicas em contextos educacionais concretos, onde as dimensões subjetivas e relacionais do processo de ensino-aprendizagem são determinantes.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho aproxima-se da pesquisa-ação, modalidade que, segundo Thiollent (2018, p. 20), é "um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo". As professoras cursistas atuaram, simultaneamente, como agentes da intervenção e observadoras do processo, o que conferiu ao trabalho um caráter reflexivo e transformador.

O relato de experiência como modalidade de produção do conhecimento pedagógico tem sido reconhecido na literatura educacional como forma legítima de sistematização e socialização das práticas docentes. Para Falkembach (1987), o relato de experiência permite que o professor reflita sobre sua prática, identifique aprendizagens e as compartilhe com a comunidade científica, contribuindo para a construção coletiva do saber pedagógico.

A coleta de dados deu-se por meio de registros fotográficos, registros em vídeo, observação participante e análise das produções das crianças. Segundo Bogdan e Biklen (2016), na pesquisa qualitativa em educação os dados descritivos — como fotografias, documentos e registros de observação — constituem fontes privilegiadas de informação sobre os processos e significados construídos pelos sujeitos.

As intervenções foram planejadas ao longo de quatro meses e organizadas em torno de projetos temáticos interdisciplinares, metodologia que, segundo Hernández e Ventura (2017),

favorece a aprendizagem significativa por articular diferentes áreas do conhecimento em torno de um eixo temático com sentido para as crianças. As ações desenvolvidas estão na Tabela 1:

Tabela 1 - Ações pedagógicas desenvolvidas no projeto

Ação	Descrição
Teatro	Teatro de abertura com adaptação literária e participação das famílias
Roda de conversa	Conversas informais e acolhedoras com as famílias
Projeto Artístico	Projetos de artes visuais com valorização da cultura afro-brasileira
Projeto teatral	Dramatizações e musicalização com canções do folclore brasileiro
Leitura e escrita	Atividades de leitura compartilhada e sequências didáticas com literatura infantil
Projetos Inovadores	Projetos temáticos com articulação entre linguagem, artes e ciências
Contação de histórias	Rodas de contação de histórias e reconto
Envolvimento familiar	Sacola de leitura para circulação entre as famílias
Atividades interdisciplinares	Atividade interdisciplinar com Educação Física em ambiente externo

Fonte: A autora.

A participação familiar foi incentivada desde o evento de abertura e reforçada ao longo das ações, reconhecendo-se que, conforme Bhering e De Nez (2002), o envolvimento da família na escola é um dos mais potentes fatores de proteção do desenvolvimento infantil e de melhoria dos resultados educacionais.

5. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

5.1 Abertura do Projeto de Leitura: Teatro "O Doutor Caramujo e a Pílula Falante"

O Projeto de Leitura teve início com um evento especial de abertura: a apresentação da peça teatral "O Doutor Caramujo e a Pílula Falante", adaptação elaborada por uma das professoras cursistas a partir das obras de Monteiro Lobato, especificamente do episódio do Sítio do Picapau Amarelo em que a personagem Narizinho busca o Doutor Caramujo para criar a famosa pílula falante.

A escolha da obra lobatiana como ponto de partida foi intencional: o Sítio do Picapau Amarelo representa um dos mais ricos patrimônios da literatura infantil brasileira, reunindo fantasia, ciência, humor e diversidade cultural em uma narrativa acessível e encantadora para as crianças. Segundo Coelho (2000, p. 224), a literatura infantil cumpre função essencial na

formação do leitor, pois ao mesmo tempo que entretém, instiga a curiosidade, amplia o vocabulário e desenvolve o senso crítico da criança desde os primeiros anos de vida.

A peça foi encenada com a participação de professores e equipe escolar nos papéis dos personagens, e das alunas como as flores do jardim do Sítio, com figurinos e adereços confeccionados especialmente para a ocasião. A apresentação contou com três momentos marcantes: uma experiência científica encenada para ilustrar a invenção da pílula falante, o musical da Emília e, ao final, a distribuição de pílulas falantes simbólicas para todos os alunos — um gesto lúdico que encantou as crianças e reforçou a mensagem de que as palavras têm poder transformador.

As famílias foram especialmente convidadas para o evento e participaram ativamente como público, tornando o momento de abertura do projeto uma experiência coletiva de pertencimento e valorização cultural. Esse envolvimento desde o primeiro momento foi fundamental para criar um vínculo afetivo entre as famílias e as propostas do projeto ao longo dos meses seguintes.

O teatro como recurso pedagógico na Educação Infantil vai além do entretenimento: ele mobiliza linguagens múltiplas simultaneamente — corporal, oral, visual, musical — e coloca a criança como protagonista de um processo criativo coletivo. Essa experiência inaugural teve como propósito despertar nas crianças o desejo pela leitura, apresentando a literatura como fonte de imaginação, descoberta e alegria.

Figura 1 – Alunas caracterizadas como Emílias, do Sítio do Picapau Amarelo, juntamente com a professora na peça de abertura.

Fonte: A autora

Figura 2 – Equipe de professores que participaram da encenação

. Fonte: A autora

O roteiro completo da peça pode ser acessado pelo QR Code abaixo:

Roteiro do Teatro

"O Doutor Caramujo e a Pílula Falante"

Adaptação baseada no Sítio do Picapau Amarelo

Aponte a câmera do celular para o QR Code ou clique no link abaixo para acessar o roteiro completo da peça.

5.2 Projeto Cultural "O Mundo das Cores de Rubem Valentim"

O segundo projeto propôs uma imersão na obra do artista plástico brasileiro Rubem Valentim (1922–1991), escolhido intencionalmente pela singularidade de seu trabalho de valorização e ressignificação da cultura africana e afro-brasileira. Valentim é reconhecido como um dos mais importantes representantes da arte construtivista brasileira com raízes afro-religiosas, tendo desenvolvido uma linguagem visual própria que dialoga com os símbolos e crenças do Candomblé e da Umbanda, expressos por meio de formas geométricas e cores vibrantes.

A escolha desse artista como referência central do projeto atende a um imperativo tanto pedagógico quanto ético. A Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis de ensino, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais orientam que esse trabalho deve começar desde a Educação Infantil, por meio do contato com artistas, narrativas e expressões culturais que afirmem positivamente a identidade negra (GOMES, 2017).

No desenvolvimento do projeto, as crianças conheceram a biografia de Rubem Valentim: sua origem baiana, sua trajetória como artista autodidata e sua decisão de incorporar os símbolos das religiões de matriz africana como linguagem estética. Foram apresentadas diversas obras do artista, exploradas por meio de rodas de apreciação estética, nas quais as crianças foram convidadas a observar, descrever e expressar suas impressões sobre as imagens.

A partir da obra de Valentim, as crianças foram introduzidas ao universo das formas geométricas — triângulos, círculos, quadrados, losangos — e das cores primárias e secundárias, conteúdos que integram o campo de experiências Traços, Sons, Cores e Formas da BNCC. Conforme previsto nesse campo, espera-se que as crianças sejam capazes de "utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (objetos e elementos da natureza), observando suas características e propriedades" e "criar com o corpo e com outros materiais, explorando cores, formas, texturas, sons, gestos e movimentos" (BRASIL, 2018, p. 49).

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual. (BRASIL, 2018, p. 40)

Para Barbosa e Coutinho (2011), a abordagem triangular no ensino de artes — que articula o fazer artístico, a leitura da obra e a contextualização histórico-cultural — é a metodologia mais indicada para o trabalho com artes visuais na Educação Básica, incluindo a Educação Infantil. Nessa perspectiva, o projeto não se limitou à reprodução de elementos visuais da obra de Valentim, mas promoveu a leitura crítica, o contexto histórico e a produção autoral das crianças.

Figura 3 – Atividades do Projeto "O Mundo das Cores de Rubem Valentim".

Fonte: A autora

5.3 Projeto Cultural "A Caixa Musical"

O terceiro projeto apresentou às crianças um repertório musical brasileiro diversificado, com ênfase em músicas folclóricas, cantigas de roda e canções do patrimônio cultural nacional. A atividade foi estruturada em torno de uma "caixa surpresa" que guardava diferentes instrumentos, objetos sonoros e partituras ilustradas, criando um elemento de mistério e ludicidade que despertou a curiosidade das crianças.

Além da apreciação e do canto das músicas, o projeto trabalhou de forma integrada o ritmo por meio das palmas — permitindo que as crianças sentissem corporalmente a pulsação e o compasso das canções —, a rima presente nas letras das cantigas e a lateralidade, desenvolvida por meio de coreografias e movimentos direcionados que distinguem direita e esquerda, contribuindo para a organização espaço-corporal das crianças.

A BNCC reconhece a música como linguagem constitutiva da experiência humana e determina que as crianças devem ter oportunidades de "explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, estalos, voz), objetos do cotidiano e instrumentos musicais" e "imitar e criar sons" (BRASIL, 2018, p. 49). O campo de experiências Traços, Sons, Cores e Formas abrange essa dimensão sonoro-musical de forma integrada às demais linguagens expressivas.

Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, Brito (2020) ressalta que a educação musical na infância contribui para o desenvolvimento da memória, da atenção, da coordenação motora e da capacidade de expressão, além de favorecer a socialização e o senso de pertencimento cultural. As cantigas de roda e músicas folclóricas, em especial, cumprem papel importante na transmissão da memória cultural coletiva, conectando as crianças às suas raízes e às histórias de seu povo.

O trabalho com rimas presentes nas cantigas constituiu uma ponte fundamental para a consciência fonológica — habilidade reconhecida pela literatura científica como um dos preditores mais consistentes da aprendizagem da leitura e da escrita (MORAIS, 2019). Ao identificar, reproduzir e criar rimas nas músicas, as crianças desenvolveram sensibilidade para os padrões sonoros da língua, preparando-se para a compreensão do princípio alfabético.

Fonte: A autora

5.4 Projeto "Flores": leitura, escrita e ludicidade

O projeto temático "Flores" constituiu o eixo central de trabalho com a leitura e a escrita. Utilizando a obra *A Margarida Friorenta* como texto âncora, foram desenvolvidas sequências didáticas progressivas que articularam a compreensão literária à exploração da escrita de forma significativa.

Segundo Solé (2016), a leitura é um processo ativo de construção de sentidos, no qual o leitor mobiliza seus conhecimentos prévios, suas experiências e suas expectativas para dar significado ao texto. Para as crianças da Educação Infantil, que ainda não dominam o código escrito, a escuta de histórias lidas em voz alta constitui a forma privilegiada de acesso à leitura literária, desenvolvendo a compreensão narrativa, o vocabulário e o imaginário.

A abertura do projeto deu-se com a contação da história na biblioteca, criando um ambiente de envolvimento afetivo com a narrativa. A história foi retomada com o recurso dos palitoches, permitindo às crianças não apenas ouvir, mas recontar a narrativa, desenvolvendo a sequência lógica e a expressão oral:

Figura 5 – Reconto da história pelas crianças com palitoches.

Fonte: A autora

A exploração da escrita deu-se em diferentes etapas: uso do Alfabeto Móvel para a

escrita de palavras da história e escrita coletiva dos nomes dos personagens. Essas atividades dialogam com os objetivos de aprendizagem do campo de experiências Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação da BNCC, que prevê que as crianças devem ser capazes de "levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica" (BRASIL, 2018, p. 52):

Figura 6 – Escrita das palavras com Alfabeto Móvel.

Fonte: A autora

Figura 7 – Escrita coletiva dos nomes dos personagens.

Fonte: A autora

A Sacola da Leitura foi um dos principais instrumentos de envolvimento familiar: ao levar o livro para casa, a criança tornou-se mediadora da leitura no ambiente doméstico, fortalecendo o vínculo entre escola e família:

Figura 8 – Sacola da leitura e atividades de registro.

Fonte: A autora

No âmbito do Projeto "Flores", as crianças vivenciaram uma experiência de dramatização da canção folclórica *A Linda Rosa Juvenil*, atividade que integrou linguagem oral, expressão corporal e cultura popular de forma lúdica e significativa. A escolha de uma cantiga do repertório folclórico brasileiro atendeu ao objetivo de aproximar as crianças de sua herança cultural, ao mesmo tempo em que favoreceu o desenvolvimento da oralidade, da memória e da coordenação motora.

A dramatização foi conduzida de forma coletiva, com as crianças assumindo os personagens da narrativa cantada. Essa modalidade de atividade situa-se na interseção entre o jogo simbólico e a expressão artística, mobilizando o que a BNCC denomina campo de experiências Corpo, Gestos e Movimentos, que prevê que as crianças devem poder "criar movimentos, gestos, olhares e mímicas com o corpo para narrar, contar histórias, recitar poesias e canções" (BRASIL, 2018, p. 44).

Vygotsky (2007) atribui ao jogo de papéis — modalidade de brincadeira em que a criança assume um personagem e age conforme as regras implícitas desse papel — uma função central no desenvolvimento infantil, pois é por meio dele que a criança aprende a separar o objeto de seu significado e a operar com conceitos abstratos. Ao dramatizar *A Linda Rosa Juvenil*, as crianças não apenas cantam e se movem: elas interpretam, imaginam e narram, exercitando as mais sofisticadas funções da linguagem.

Abramovich (2016) acrescenta que ouvir e recontar histórias e canções em diferentes formatos — dramatizadas, cantadas, narradas — amplia o repertório expressivo da criança e desenvolve sua capacidade de criar e comunicar significados, habilidades essenciais para a formação do leitor e do escritor.

O encerramento do projeto foi celebrado com um passeio ao Horto Florestal, atividade que integrou conhecimentos de diferentes áreas em uma experiência de aprendizagem ao ar livre. Durante o passeio, os alunos realizaram um piquenique coletivo, momento que fomentou a socialização, a cooperação e o senso de pertencimento ao grupo. Em seguida, a professora de Educação Física conduziu diversas atividades motoras no espaço externo — jogos de corrida, equilíbrio e coordenação —, articulando o desenvolvimento corporal com o tema flores estudado ao longo do projeto.

O passeio também incluiu um momento de reconto da história *A Margarida Friorenta*, realizado pelas próprias crianças no ambiente natural do Horto Florestal, cercadas de flores e árvores que davam vida à narrativa. Esse encerramento em contato com a natureza ressignificou toda a trajetória do projeto, permitindo às crianças conectar a ficção literária com o mundo concreto ao seu redor.

A BNCC destaca a importância de experiências que possibilitem às crianças "explorar o ambiente (interior e exterior) da instituição escolar e da comunidade, identificando características e propriedades do mundo social e natural" (BRASIL, 2018, p. 47), reconhecendo o ambiente externo como espaço pedagógico privilegiado que amplia as possibilidades de aprendizagem além das paredes da sala de aula:

Figura 9 – Passeio ao Horto Florestal: piquenique, atividades motoras e reconto da história.

Fonte: A autora

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos ao longo das intervenções evidenciaram transformações significativas e observáveis no envolvimento das crianças com as práticas de leitura, escrita e cultura, confirmando as premissas teóricas que fundamentaram o projeto. A análise dos dados coletados — registros fotográficos, vídeos, produções das crianças e observações das

professoras — permite identificar quatro dimensões de resultado: engajamento e motivação, desenvolvimento linguístico, ampliação do repertório cultural e fortalecimento do vínculo escola-família.

No que diz respeito ao engajamento e à motivação, observou-se que o teatro de abertura cumpriu papel estratégico ao criar um clima de encantamento desde o primeiro contato das crianças e famílias com o projeto. Em consonância com Kishimoto (2017), que destaca o poder do jogo e da ludicidade como mobilizadores da aprendizagem, a experiência teatral funcionou como âncora afetiva que sustentou o engajamento ao longo de todo o processo pedagógico. As crianças demonstraram crescente interesse pela leitura de histórias, passando a solicitar ativamente a contação de novos textos e a recontar as narrativas trabalhadas em diferentes situações do cotidiano escolar.

Em relação ao desenvolvimento linguístico, as atividades com o Alfabeto Móvel, a escrita coletiva dos nomes dos personagens e a Lata das Palavras permitiram observar avanços qualitativos nas hipóteses de escrita das crianças, em consonância com a teoria da psicogênese da língua escrita de Ferreiro e Teberosky (1999). Crianças que inicialmente se recusavam a escrever por considerar que "não sabiam" passaram a arriscar hipóteses e a demonstrar curiosidade sobre o funcionamento do sistema de escrita. Soares (2016) afirma que esse movimento — de leitor em formação para escrevente em hipótese — é o coração do processo de alfabetização, e só se instala quando a criança está inserida em um ambiente rico em práticas letradas significativas.

A Sacola da Leitura revelou-se um dispositivo de extensão das práticas letradas ao ambiente doméstico de grande eficácia. As famílias que inicialmente demonstravam baixo envolvimento com a vida escolar das crianças passaram a participar ativamente do processo de leitura compartilhada em casa, relatando nas rodas de conversa as histórias que haviam lido com os filhos. Esse resultado dialoga diretamente com Bhering e De Nez (2002), que demonstram que o envolvimento familiar é um dos mais potentes preditores dos resultados educacionais na infância, e com a BNCC, que reconhece a parceria escola-família como condição para o desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 2018).

O Projeto Rubem Valentim produziu resultados que extrapolaram o domínio das artes visuais. O contato com a obra de um artista afro-brasileiro e com os símbolos da cultura africana gerou nas crianças perguntas sobre identidade, cor da pele e pertencimento, abrindo espaço para conversas sobre diversidade e respeito. Gomes (2017) argumenta que esse tipo de experiência — em que a cultura negra é apresentada como fonte de beleza, inteligência e criatividade, e não

como objeto de exotismo ou pena — é fundamental para a construção de uma identidade positiva nas crianças negras e para a formação antirracista das crianças brancas.

No campo da musicalização, observou-se que as crianças internalizaram rapidamente o repertório trabalhado no Projeto Caixa Musical, utilizando as cantigas em momentos de brincadeira livre e demonstrando prazer em cantar, bater palmas e criar variações rítmicas. Morais (2019) ressalta que o trabalho sistemático com rimas e ritmos musicais produz ganhos mensuráveis na consciência fonológica, habilidade preditora da aprendizagem da leitura, o que sugere que os benefícios do projeto ultrapassam o domínio cultural e se estendem ao desenvolvimento das bases cognitivas da alfabetização.

Por fim, o passeio ao Horto Florestal evidenciou o potencial dos espaços externos e da natureza como ambientes de aprendizagem. O reconto coletivo da história *A Margarida Friorenta* realizado pelas crianças no jardim demonstrou que a experiência literária havia sido efetivamente internalizada: as crianças narraram com detalhes a sequência dos eventos, empregaram o vocabulário do texto e demonstraram capacidade de relacionar a narrativa com o ambiente natural ao redor. Esse resultado confirma a perspectiva de Solé (2016) sobre a leitura como construção ativa de sentidos, e de Abramovich (2016) sobre o poder transformador da literatura quando vivenciada em contextos significativos.

7. CONCLUSÃO

A realização deste trabalho possibilitou uma reflexão profunda sobre o impacto da ausência de incentivo à leitura, escrita e cultura na formação das crianças em contextos periféricos. A experiência demonstrou que é possível, mesmo em cenários de vulnerabilidade, construir práticas pedagógicas transformadoras quando há intencionalidade, planejamento e articulação entre escola, família e comunidade.

Apesar dos resultados positivos alcançados, este trabalho apresenta limitações que apontam para importantes lacunas a serem investigadas em pesquisas futuras. Por tratar-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, realizado em um contexto específico — uma escola periférica do município de Muriaé — os resultados não permitem generalizações para outros cenários educacionais. Não foram utilizados instrumentos padronizados de avaliação do desenvolvimento linguístico das crianças antes e após as intervenções, o que limita a mensuração objetiva dos avanços individuais. Além disso, o envolvimento familiar, embora observado e valorizado, não foi sistematicamente documentado por meio de instrumentos de coleta específicos. Nesse sentido, investigações futuras poderiam examinar os efeitos de

intervenções semelhantes por meio de metodologias mistas, incorporando avaliações longitudinais do desenvolvimento da consciência fonológica e da escrita emergente, bem como instrumentos que mensurem com maior precisão o nível de engajamento familiar ao longo do processo pedagógico. Pesquisas comparativas entre escolas periféricas de diferentes regiões também contribuiriam para ampliar a compreensão sobre os fatores que potencializam ou limitam a eficácia de práticas de alfabetização culturalmente situadas na Educação Infantil.

Os projetos desenvolvidos evidenciaram que a Educação Infantil, ao valorizar a cultura como eixo estruturante do trabalho pedagógico e ao alinhar-se às diretrizes da BNCC, potencializa o desenvolvimento linguístico, criativo e social das crianças. O teatro de abertura, em particular, demonstrou que grandes eventos culturais coletivos têm poder de mobilizar famílias, engajar crianças e estabelecer o tom afetivo de todo um projeto pedagógico.

Conclui-se que a alfabetização significativa exige o reconhecimento das crianças como sujeitos culturais, cujas experiências, saberes e contextos de vida devem ser o ponto de partida — e não o obstáculo — para a construção do conhecimento. Esta experiência reafirma a docência como um eterno aprendizado, em que professoras e crianças se constituem mutuamente no encontro com a cultura, a linguagem e o mundo.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVICH, Fanny. **Literatura infantil: gostosuras e bobices**. 6. ed. São Paulo: Scipione, 2016.

ARROYO, Miguel González. **Vidas ameaçadas: exigências-respostas de políticas e práticas educativas**. Petrópolis: Vozes, 2017.

BARBOSA, Ana Mae; COUTINHO, Rejane Galvão. **Arte/educação como mediação cultural e social**. São Paulo: Editora UNESP, 2011.

BHERING, Eliana; DE NEZ, Tatiana Barroso Volpato. Envolvimento de pais em creche: possibilidades e dificuldades de parceria. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 18, n. 1, p. 63–73, 2002.

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto Editora, 2016.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394/1996, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. **Diário Oficial da União**, Brasília, 10 jan. 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Linguagem oral e linguagem escrita na educação infantil: práticas e interações – Caderno 3.** Brasília: MEC/SEB, 2016. 124 p. (Coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil; v. 4). Disponível em: https://issuu.com/projetoleituraescrita/docs/caderno_3. Acesso em: abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: abr. 2025.

BRITO, Teca Alencar de. **Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança.** 3. ed. São Paulo: Peirópolis, 2020.

COELHO, Nelly Novaes. **Literatura infantil: teoria, análise, didática.** São Paulo: Moderna, 2000.

FALKEMBACH, Elza Maria Fonseca. Diário de campo: um instrumento de reflexão. **Contexto e Educação**, Ijuí, v. 2, n. 7, p. 19–24, 1987.

FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da língua escrita.** Porto Alegre: Artmed, 1999.

GOMES, Nilma Lino. **O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por emancipação.** Petrópolis: Vozes, 2017.

GOULART, Cecília. Letramento e modos de ser letrado: discutindo a base teórico-metodológica de um estudo. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 33, p. 450–460, set./dez. 2006.

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. **A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio.** 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação.** 14. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

LOBATO, Monteiro. **Reinações de Narizinho.** São Paulo: Brasiliense, 1931.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2016.

MORAIS, Artur Gomes de. **Consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetização.** Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

SILVA, Monica Ribeiro da; BRANDÃO, Carlos da Fonseca. **Currículo, conhecimento e desigualdades educacionais.** Curitiba: CRV, 2019.

SOARES, Magda. **Alfabetização: a questão dos métodos.** São Paulo: Contexto, 2016.

SOLÉ, Isabel. **Estratégias de leitura.** 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação.** 18. ed. São Paulo: Cortez, 2018.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **A formação social da mente.** 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.